

ОӘЖ: 347.635.

МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ: ҒЫЛЫМИ-
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

АЛИХАН БОТАКӨЗ ЕРЛАНҚЫЗЫ

Комплаенс-офицер

ҚУАШБАЙ ДИНАРА

Түркістан облысы № 2 арнайы мектеп-интернат директоры
Шымкент, Қазақстан

Аннотация: Мақалада мектеп оқушыларының құқықтарын қорғау мәселесі ғылыми-педагогикалық тұрғыдан жан-жақты талданады. Құқықтық мәдениет пен құқықтық сауаттылықтың оқушы тұлғасын қалыптастырудағы маңызы, мектептегі құқықтық тәрбие мен психологиялық қауіпсіз ортаның рөлі сипатталады. Қазақстандағы білім беру жүйесінде оқушы құқықтарын қамтамасыз етудегі тәжірибе мен өзекті мәселелер, құқықтық сауаттылықты арттырудың әдістемелік жолдары қарастырылады. Сондай-ақ халықаралық тәжірибелерге шолу жасалып, отандық білім беру саласына енгізудің мүмкіндіктері ұсынылады. Мақалада құқықтық білім беру мен тәрбие жүйесін жетілдіру жолдарына қатысты нақты ұсыныстар келтіріледі.

Түйінді сөздер: оқушы құқықтары, құқықтық тәрбие, құқықтық мәдениет, педагогикалық тәсілдер, құқықтық сауаттылық, халықаралық тәжірибе, мектептегі құқықтық кеңістік, білім беру, психологиялық қауіпсіздік, оқушы тұлғасы

Қазіргі заманда білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқушылардың құқықтарын сақтау мен қорғауды қамтамасыз ету. Бұл тек құқықтық қана емес, сонымен қатар педагогикалық, психологиялық және әлеуметтік аспектілерді де қамтитын кешенді мәселе. Мектеп оқушылары – қоғамның болашағы, сондықтан олардың құқықтық мәртебесін нығайту, оқу барысында және мектеп қабырғасында олардың құқықтарының бұзылмауына кепіл болу – мемлекеттің, мектептің және педагогтардың ортақ міндеті. Қазіргі заманда білім беру жүйесі тек білім мен тәрбие берумен шектелмейді. Ол – оқушылардың құқықтары мен бостандықтарын толық сақтап, олардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына жағдай жасауға бағытталған маңызды әлеуметтік институт. Осы тұрғыдан алғанда, мектеп оқушыларының құқықтарын қорғау – аса маңызды әрі өзекті мәселе.

Бала құқықтары туралы БҰҰ Конвенциясында, ҚР Конституциясында, «Білім туралы» және «Балалар құқығын қорғау туралы» заңдарында балалардың құқықтары нақты көрсетілген [1]. Мектеп оқушысы – бала ретінде және білім алушы ретінде ерекше құқықтық статуска ие. Оның құқықтары:

- сапалы білім алуға;
- жеке тұлға ретінде танылуға;
- өз пікірін еркін білдіруге;
- демалуға және бос уақытын тиімді өткізуге;
- қауіпсіз ортада білім алуға;
- зорлық-зомбылықтан, дискриминациядан қорғалуға;
- педагогикалық үдерісте белсенділік танытуға.

Бұл құқықтар – әрбір оқушының тұлғалық дамуын, шығармашылық еркіндігін және психологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізі.

Қазіргі таңда білім беру жүйесі тек білім мен тәрбие берумен шектелмей, оқушылардың денсаулығын, психологиялық күйін және қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс. Оқушы үшін қауіпсіз орта – оның толыққанды дамуы мен тұлға ретінде қалыптасуының негізгі шарттарының бірі. Баланың қауіпсіздік құқығы Қазақстан Республикасының

Конституциясында, «Білім туралы» және «Балалар құқығы туралы» заңдарда нақты көрсетілген. Бұл құқық баланың білім беру мекемесінде өзіне зиян келтірмейтін, қолайлы әрі сенімді ортада болуын білдіреді. Құқықтық мәдениет – жеке тұлғаның құқық пен міндеттерге деген көзқарасын, құқықтық нормаларды сақтау мен қорғауға дайындығын сипаттайтын әлеуметтік құбылыс. Оқушының құқықтық мәдениетін қалыптастыру ерте жастан басталуы тиіс. Бұл бағытта келесі аспектілер маңызды:

- Құқықтық білім беру: оқу бағдарламасына құқық негіздері пәнін енгізу, арнайы үйірмелер мен іс-шаралар ұйымдастыру.

-Құқықтық тәрбие: сынып сағаттары, тренингтер, дебаттар арқылы оқушыларды құқықтық ортаға бейімдеу.

-Отбасы және мектеп ынтымақтастығы: ата-аналарға құқықтық ақпарат беру, олардың педагогикалық және құқықтық сауаттылығын арттыру [2].

Құқықтық мәдениет оқушының жауапкершілігін, азаматтық белсенділігін, патриоттық сезімін дамытады.

Кей жағдайларда мектептерде оқушылардың құқықтары бұзылып жатады. Бұл бұзушылықтар мынадай түрде көрінуі мүмкін:

- физикалық немесе психологиялық қысым көрсету;
- оқушыны кемсіту немесе жек көру;
- білім алуға теңсіз қолжетімділік;
- педагог тарапынан әділетсіздік немесе қателік;
- оқушылардың пікірін ескермеу.

Осыған байланысты мектеп ішінде құқықтық мониторинг жүйесін енгізу, оқушылардың арыз-шағымын тыңдайтын сенім жәшігі, мектеп омбудсмені сияқты құрылымдар тиімді бола алады.

Педагог – оқушы құқықтарының сақталуы мен олардың қорғалуында басты тұлға. Мұғалімнің кәсіби этикасы, психологиялық дайындық деңгейі, заң талаптарын білуі маңызды. Педагогтың мынадай құзыреттері болуы керек:

- құқықтық нормативтерді білу;
- оқушылармен сенімді қарым-қатынас орнату;
- жанжалдарды шешуде бейтараптық таныту;
- әр баланың тұлғалық ерекшелігін ескеру.

Психологиялық қауіпсіз орта – оқушы өзін еркін, қабылданған, құрметтелетін сезінетін орта. Бұл ортада оқушы өз пікірін ашық айтуға, қателесуге және жаңа нәрселерді үйренуге құқылы. Мектеп әкімшілігі мен мұғалімдер оқушының психологиялық әл-ауқатына назар аударып, буллингтің алдын алу шараларын жүзеге асыруы тиіс [3].

Қазақстан мектептерінде оқушы құқықтарын қорғау бойынша соңғы жылдары бірқатар өзгерістер орын алуда:

- мектеп психологтарының қызметі кеңейуде;
- мектеп кеңесі мен өзін-өзі басқару ұйымдары дамуда;
- білім беру ұйымдарында құқықтық сауаттылықты арттыру жобалары енгізілуде.

Алайда, әлі де шешілмеген мәселелер бар:

- құқықтық тәрбиенің жүйелілігінің болмауы;
- мұғалімдердің құқықтық білімінің төмендігі;
- ата-аналардың құқықтық жауапкершілікке жеткілікті деңгейде тартылмауы;
- оқушының пікірімен санаспау.

Құқықтық сауаттылықты дамыту әдістемесі

Оқушылардың құқықтық сауаттылығын дамыту – олардың құқықтық білімін арттырумен қатар, оны өмірде қолдана білу дағдыларын қалыптастыруды көздейді. Бұл мақсатта қолданылатын әдістемелер:

-Интерактивті әдістер: тренингтер, рөлдік ойындар, жағдайлық тапсырмалар оқушылардың құқықтық түсінігін нақтылайды;

-Мектепшілік жобалар: "Менің құқығым – менің қорғаным" атты жобалар арқылы құқықтық білімді насихаттау;

- Құқықтық сабақтар: құқық қорғау органдары өкілдерін шақырып дәріс ұйымдастыру;

- Цифрлық платформалар: арнайы қосымшалар мен онлайн курстар арқылы оқушыларға қолжетімді контент ұсыну;

- Оқушы парламенті мен кеңестері: өзін-өзі басқару арқылы құқықтық сана қалыптастыру.

Халықаралық тәжірибе

Бірқатар елдерде оқушылардың құқықтарын қорғау бойынша озық тәжірибелер жинақталған:

- Финляндия: әрбір мектепте балалар омбудсмені жұмыс істейді, оқушылардың пікірін ескеру заңмен бекітілген [4].

- Германия: құқықтық білім бастауыш сыныптан бастап жүргізіледі, балаларға арналған арнайы құқықтық оқулықтар әзірленген [5].

- Жапония: оқушының өзін-өзі басқару жүйесі дамыған, тәртіп бұзушылықтар алдын алу мақсатында достық кеңестері бар [6].

- Ұлыбритания: құқықтық сауаттылықты арттыруға бағытталған ұлттық бағдарламалар мектеп деңгейінде іске асады [7].

Бұл елдердің тәжірибесі Қазақстан үшін құқықтық тәрбие жүйесін жетілдіруде үлгі бола алады. Әсіресе, оқушының пікірін ескеру, құқықтық мәдениетті мектептен бастау, мектеп ішіндегі шағымдарды әділ қарау жүйесін дамыту маңызды.

Кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылықтың және балалардың қадағалаусыз, ата-анасының қарауынсыз қалуының алдын алу жөніндегі мемлекеттік саясаттың келесі бір бағыты білім беру саласындағы заңнаманы жетілдіру, оның дәл және біркелкі қолданылуына тиісті бақылау және қадағалау жасауды қамтамасыз ету болып табылады. Оқу орындары, кәмелетке толмағандарға медициналық, кеңестемелік және басқа да көмек көрсететін, атап айтқанда осындай жәрдемге мұқтаж немесе қатыгездік құрбаны болған, ата-анасының мейірімін көрмеген және қудалау мен қанауға душар болған жасөспірімдерге қолұшын беретін базалық және анықтама орталықтарына айналуы тиіс. Нормативтік құжаттарда мектепке бару ережесін сақтау қиынға соғатын, сондай-ақ мектепті тастап кететін кәмелетке толмағандарға арнайы көмек көрсетілетіні көзделіп, жастар арасындағы қылмыстың және кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алудың тиімді жолдарын табуға қатысты, ғылыми-зерттеу жүргізуде білім беру жүйесінің барлық буындарының арасында ынтымақтастық болуын ынталандыруға, сондай-ақ осындай зерттеулердің кең таралуы көзделуге тиіс. Осындай зерттеу нәтижелерінің негізінде білім басқармалары кәмелетке толмағандарға, заңға сәйкес мінез-құлық қалыптастыруға бағытталған бағдарламалар мен әдістемелік құралдар әзірлеп, білім беру мекемелерінің жұмыс тәжірибесіне енгізу керек. Жасөспірімдер арасындағы заңға қайшы мінез-құлықтың алдын алудың неғұрлым тиімді шарасы девиантты мінез-құлқымен ерекшеленетін кәмелетке толмағандарды, әсіресе қоғамға қарсы бағдарланған жасөспірімдер топтарының лидерлерін дер кезінде анықтауға және олардың айналадағы адамдарға теріс ықпал жасауына жол бермеу болып табылады. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, осындай жасөспірімдерді арнайы оқу-тәрбие мекемелеріне орналастыру мүмкіндігі болғанда бұл жұмыстың пәрменділігі артады. Осының өзі құқық бұзушылықтың қайталануын болдырмауға, сондай-ақ оларды ересек адамдардың тарапынан болатын теріс әсерден оқшаулауға мүмкіндік береді. Кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылықтың және балалардың қадағалаусыз, қараусыз қалуының алдын алу жөніндегі мемлекеттік саясаттың тағы бір бағытты әр түрлі қоғамдық ұйымдардың, бірлестіктердің, клубтардың және т.б. қызметін реттейтін заңнаманы жетілдіру болып табылады, себебі кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алу көбіне жасөспірімдердің бос уақытын да ұйымдастырылатын әр түрлі қызметтердің жұмыс сапасына байланысты.

Мәдениет, ойын-сауық, спорт және туризм мекемелерінің, әлеуметтік қауіпті жағдайда тұрған кәмелетке толмағандарды көркемөнер, техникалық, спорт және т.б. үйірме, секцияларында үйренуге тарту, оларды отандық және дүниежүзілік мәдениет құндылықтарына баулу басты бағдарлама болуы тиіс.

Кәмелетке толмағандарды тәрбиелеуде бұқаралық ақпарат құралдары зор рөл атқарады. Бірақ, бұл істе айтарлықтай кемшіліктер бар екендігі барлығымызға белгілі. Мысалы: теледидар арқылы адам өлтіру, қатыгездік, қанқұйлы оқиғалар, алдап-арбау, эротикалық мағанадағы журналдар, фото суреттер, жарнамалар мұның өзі келешек ұрпақтың мінез құлқының қалыптасуы мен даму процестеріне зиян келтіретіндігі айтпаса да түсінікті. Осы жағдайға байланысты бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңда, жастарға арналған тиісті қызметтер мен мүмкіндіктерді БАҚ-ы арқылы тарату қажеттігі туралы норма императивті түрде баяндалу керек. Заңда бұқаралық ақпарат құралдарын есірткімен, зорлықпен байланысты материалдар көрсетуді мейлінше азайтуға, сондай-ақ зорлық пен қанауды жағымсыз жағынан көрсетуге мүдделі ететін, осыған ынталандыратын нормалар көзделуі тиіс. БАҚ-ы өз бағдарламаларын дер кезінде түзетуі аса қажет, олардағы ақпарат балалар мен жасөспірімдердің ақылын кемітпей, қатыгез етпей, дұрыс бағдар беруі тиіс. Сонымен қатар есірткі мен алкогольді пайдаланудың алдын алудағы, бұл заттардың зияны туралы ақпаратты барлық деңгейде таратудағы рөлі мен жауапкершілігі заң жүзінде анықталғаны жөн. Жоғарыда айтылғандай, кәмелетке толмағандардың құқық бұзушылық жасауының себептеріне кәмелетке толмағандар істері жөніндегі комиссияның, прокурорлық қадағалау, полиция, сот-тергеу органдарының қызметін жетілдіру шаралары көзделіп, кәмелетке толмағандар құқық бұзушылығының алдын алудың тиімділігін арттыру үшін барлық құқық қорғау, мемлекеттік басқару органдарының, балалар мен жасөспірімдер мәселелерімен айналысатын жастар және қоғамдық ұйымдар мен мекемелердің өзара ықпалдасуын, қызметтерін үйлестіру жөнінде кешенді шараларды әзірлеу қажет. Осы мақсатта үйлестіруші орган, балалар мен жасөспірімдер құқық бұзушылығының алдын алу іс шараларын жүзеге асыру кезінде жинақталатын ақпарат, тәжірибе, білім мен мемлекеттік және мемлекетаралық деңгейде алмасуды жандандыруға тиіс. Осы орайда айта кететін бір жағдай, кәмелетке толмағандар істері жөніндегі комиссиялар, білім басқару мекемелері, ішкі істер органдары, балалар мен жасөспірімдердің жалпы әлеуметтік нормалар мен құндылықтарға сай келмейтін мінез-құлқы, көп жағдайда есею процесімен байланысты болатындығын және есейген сайын олардың мінез-құлқы өзгертіндігін, ал жасөспірімдерді тәртіп, құқық бұзушы немесе бастап келе жатқан құқық бұзушы деп анықтау көп жағдайда жастардың бойында тұрақты жағымсыз мінез-құлық қалыптасуына әкеліп соғатындығын да терең ескерілуі қажет деп ойлаймын.

Бұл мәселе қазіргі таңда көкейтесті мәселелердің біріне айналып отыр, себебі өмірлік қиын жағдайға душар болған жасөспірімдердің саны азаяр емес. Бұл санатқа, көбінесе отбасылық жағдайы нашар, демалыс мезгілі ойластырылмаған, өздеріне өздері бас болып жүрген балалар жатады.

Қорытындылай келе, оқушылардың құқықтарын қорғау – тек заң нормаларын орындау емес, бұл – олардың тұлғалық дамуына, өмірге бейімделуіне, азаматтық сана мен жауапкершілікке тәрбиелеудің маңызды тетігі. Сондықтан:

- Мектептерде құқықтық білім мен тәрбиені жүйелі түрде енгізу;
- Педагог кадрларды құқықтық-психологиялық даярлауды күшейту;
- Оқушылардың құқықтарын қорғау бойынша мектепшілік құрылымдар құру;
- Ата-аналармен тығыз байланыс орнату;
- Оқушы пікірін ескеретін мектеп мәдениетін қалыптастыру қажет;
- Халықаралық тәжірибелерді ескеріп, отандық модельді жетілдіру.

Ғылыми-педагогикалық тұрғыдан алғанда, құқықтық тәрбие – оқушыны тұлға ретінде қалыптастырудың, әлеуметтік ортаға сәтті бейімдеудің және азаматтық қоғам құрудың маңызды алғышарты болып табылады. Оқушылар – еліміздің болашағы. Олардың құқықтарын

сақтау – адамгершілік, демократиялық қоғамның басты белгісі. Әрбір бала өзін мектепте қауіпсіз, еркін және құрметті сезінуі тиіс. Тек осындай жағдайда ғана оқушы толыққанды білім алып, жеке тұлға ретінде дамиды. Мектеп оқушыларының құқықтарын қорғау – тек заңдық немесе формалды талап емес, ол – тәрбиенің, қоғамдық дамудың және азаматтық жауапкершіліктің ажырамас бөлігі. Ғылыми-педагогикалық тұрғыдан қарағанда, оқушының құқығын сақтау — оның тұлғалық дамуы мен өзін-өзі жүзеге асыруының кепілі.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. – Алматы: ЮРИСТ, 2022.
2. «Білім туралы» ҚР Заңы. 2007 ж. 27 шілде. №319-III.
3. «Балалар құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңы. 2002 ж. 8 тамыз. №345-II.
4. OECD. (2020). Education Policy Outlook – Finland.
5. Bundeszentrale für politische Bildung. (2019). Politische Bildung in Deutschland.
6. MEXT Japan. (2021). Education in Japan.
7. UK Department for Education. (2022). Promoting Fundamental British Values.
8. Сәтенова, А. (2020). Оқушылардың құқықтық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық негіздері. – Астана: Білім баспасы.
9. Сейілханова, Г. (2021). Мектептегі құқықтық тәрбие жұмыстары. // Педагогика журналы, №2.